

Associação entre a Doença de Crohn e a Artrite Idiopática Juvenil: manifestações clínicas e possibilidades cirúrgicas

Luiza Ribeiro Pinto

Acadêmica de Medicina
Luiza.ribeiro@hotmail.com
Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais / FCMMG

Bruna Kelren Freitas Pohlmann

Médica
Pohlmannbruna@gmail.com
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Paola Falcão Moreira Nogueira

Médico
lolafalcao@hotmail.com
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)

Ana Carolina de Alcântara

Médica
ana.alcantara@aluno.ufop.edu.br
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP)

Rayssa Mara Ferreira Costa

Médica
rayssamarafferreiracosta@gmail.com
Centro Universitário Presidente Tancredo de Almeida Neves- UNIPTAN

Dayane Louise Cabral de Melo

Médica
dayanecm15@hotmail.com
Faculdade de Minas / Faminas

Guilherme Marques Reis

Médico
guilherme_marqs@icloud.com
Faculdade de Minas - FAMINAS

Jordânia Santos Oliveira

MÉDICA
santosoliveirajordania1@gmail.com
UNE- UNIVERSIDAD NACIONAL ECOLOGICA Santa Cruz de la Sierra/ Bolívia
Revalidada via Revalida Inep pela UFV- Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais

Laire Samelyne Sousa Costa Café

Médica
samellyne@hotmail.com
UNITPAC - ARAGUAÍNA

Denise Ferreira Bomfim

Médica
denaferreira@hotmail.com
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC/MG

Associação entre a Doença de Crohn e a Artrite Idiopática Juvenil: manifestações clínicas e possibilidades cirúrgicas

Resumo:

A associação entre a Doença de Crohn (DC) e a Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) tem sido objeto de estudo devido à sua relevância clínica e impacto no manejo terapêutico dos pacientes. Ambas as condições são crônicas e de etiologia multifatorial, caracterizadas por processos inflamatórios que podem afetar diferentes sistemas do organismo, incluindo o gastrointestinal e o musculoesquelético. A DC, uma doença inflamatória intestinal, e a AIJ, uma forma de artrite crônica que se manifesta na infância, compartilham semelhanças patogênicas e imunológicas, o que pode resultar em sintomas sobrepostos e desafios diagnósticos. **Objetivo:** Analisar as manifestações clínicas compartilhadas entre a DC e a AIJ, além de explorar as possibilidades cirúrgicas disponíveis para o tratamento dessas condições quando indicadas. **Metodologia:** seguiu o checklist PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), com busca de artigos publicados nos últimos 10 anos nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science. Os descritores utilizados foram "Crohn's disease", "Juvenile Idiopathic Arthritis", "clinical manifestations", "surgical options" e "association". Critérios de inclusão abrangeram estudos originais que investigaram a associação entre DC e AIJ, com foco em manifestações clínicas e tratamento cirúrgico. Foram excluídos estudos não relacionados diretamente aos temas propostos, revisões não sistemáticas e estudos com amostras pequenas ou metodologia inadequada. **Resultados:** destacaram que a prevalência de AIJ em pacientes com DC é significativamente maior do que na população geral, com relatos de sintomas articulares precedendo o diagnóstico de DC em alguns casos. Além disso, estratégias cirúrgicas como a ressecção intestinal e a artroplastia foram discutidas como opções para o manejo das complicações graves e refratárias dessas doenças. **Conclusão:** a interseção entre DC e AIJ implica em desafios diagnósticos e terapêuticos únicos, destacando a importância de uma abordagem multidisciplinar para otimizar o cuidado dos pacientes afetados por ambas as condições.

Palavras chave: "Crohn's disease", "Juvenile Idiopathic Arthritis", "clinical manifestations", "surgical options" e "association"

INTRODUÇÃO

A associação entre a Doença de Crohn (DC) e a Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) revela uma interseção complexa entre manifestações clínicas articulares e gastrointestinais, desafiando o diagnóstico e o manejo terapêutico dessas condições crônicas. A DC, uma doença inflamatória intestinal de etiologia multifatorial, e a AIJ, uma forma de artrite crônica que se desenvolve na infância, compartilham sintomas que frequentemente se sobrepõem. Pacientes com DC podem apresentar dor abdominal, diarreia e outros sintomas gastrointestinais, enquanto os sintomas articulares característicos da AIJ incluem artralgia e rigidez matinal.

Além disso, há relatos crescentes de que os sintomas articulares da AIJ podem preceder o diagnóstico de DC em alguns casos, dificultando a identificação precoce e a implementação de estratégias terapêuticas eficazes para ambas as condições. Essa sobreposição sintomática não apenas aumenta a complexidade diagnóstica, mas também destaca a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para o manejo desses pacientes. A compreensão detalhada das manifestações clínicas compartilhadas entre DC e AIJ é crucial para guiar o tratamento, proporcionando melhor qualidade de vida e prognóstico aos indivíduos afetados por essas condições debilitantes.

A interseção entre a Doença de Crohn (DC) e a Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) não se limita apenas às manifestações clínicas sobrepostas, mas também engloba aspectos imunológicos compartilhados e implicações significativas no tratamento. Ambas as condições têm uma base imunológica complexa, caracterizada por uma resposta inflamatória desregulada que afeta múltiplos sistemas do organismo. Essa similaridade imunológica pode explicar, em parte, a coexistência frequente de sintomas gastrointestinais e articulares em pacientes com DC e AIJ.

O tratamento dessas condições requer uma abordagem multidisciplinar, envolvendo não apenas gastroenterologistas e reumatologistas, mas também cirurgiões em alguns casos. A DC pode exigir intervenções cirúrgicas como a ressecção intestinal para controlar complicações como estenoses e fístulas, enquanto a AIJ pode necessitar de artroplastias para restaurar a função articular em casos severos de artrite destrutiva.

Além das opções cirúrgicas, o manejo terapêutico inclui terapias imunossupressoras e biológicas, que visam modular a resposta inflamatória e reduzir a progressão das doenças. A escolha e a combinação dessas terapias devem ser individualizadas, levando em consideração a gravidade dos sintomas e as respostas individuais dos pacientes.

Em suma, a compreensão abrangente desses aspectos imunológicos, terapêuticos e cirúrgicos é fundamental para otimizar o cuidado de pacientes com DC e AIJ, melhorando não apenas a qualidade de vida, mas também o prognóstico a longo prazo dessas condições complexas e inter-relacionadas.

OBJETIVO:

O objetivo desta revisão sistemática de literatura é analisar de forma abrangente as manifestações clínicas compartilhadas entre a Doença de Crohn (DC) e a Artrite Idiopática Juvenil (AIJ), bem como explorar as possibilidades cirúrgicas disponíveis para o tratamento dessas condições quando indicadas. Buscamos sintetizar as evidências mais recentes e relevantes encontradas na literatura científica sobre a interseção dessas doenças, fornecendo uma visão detalhada das estratégias diagnósticas, terapêuticas e cirúrgicas utilizadas para manejar os sintomas articulares e gastrointestinais em pacientes com DC e AIJ

METODOLOGIA:

A metodologia desta revisão sistemática foi baseada no checklist PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). A busca por estudos relevantes foi realizada nas bases de dados PubMed, Scielo e Web of Science, utilizando os descritores "Crohn's disease", "Juvenile Idiopathic Arthritis", "clinical manifestations", "surgical options" e "association". Os critérios de inclusão para seleção dos estudos abrangeram publicações originais que investigaram a associação entre a Doença de Crohn e a Artrite Idiopática Juvenil, com foco em manifestações clínicas compartilhadas e opções cirúrgicas. Foram considerados estudos que apresentassem dados clínicos detalhados sobre sintomas articulares e gastrointestinais em pacientes com ambas as condições, além de abordar intervenções cirúrgicas utilizadas para o tratamento desses pacientes.

Os critérios de exclusão contemplaram estudos que não abordavam diretamente a relação entre DC e AIJ, revisões não sistemáticas, estudos com amostras pequenas (menos de 20 participantes), e estudos com metodologia inadequada ou não detalhada. Também foram excluídos trabalhos que não estavam disponíveis na íntegra ou não estavam acessíveis nos idiomas inglês, espanhol ou português.

Após a busca inicial nas bases de dados e a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, os artigos selecionados foram avaliados quanto à relevância e qualidade metodológica. Foram incluídos estudos que forneciam dados robustos e atualizados sobre as manifestações clínicas compartilhadas entre DC e AIJ, assim como as abordagens cirúrgicas adotadas para o tratamento das complicações associadas a essas doenças. A metodologia rigorosa adotada assegurou a obtenção de uma revisão abrangente e detalhada sobre o tema proposto, contribuindo para o entendimento e a gestão clínica eficaz dessas condições complexas.

RESULTADOS:

Foram selecionados 15 artigos. Pacientes diagnosticados com Doença de Crohn frequentemente apresentam sintomas articulares que podem se assemelhar àqueles encontrados na Artrite Idiopática Juvenil (AIJ). Estes sintomas incluem artralgia, rigidez articular matinal e, em alguns casos, inflamação evidente das articulações. A sobreposição de sintomas pode ser clinicamente desafiadora, especialmente no diagnóstico inicial, uma vez que ambos os distúrbios compartilham manifestações que variam em intensidade e padrão de apresentação

A complexidade diagnóstica é ampliada pelo fato de que a AIJ pode ocorrer como uma manifestação extraintestinal da Doença de Crohn, muitas vezes precedendo o diagnóstico gastrointestinal completo. A identificação precoce e precisa das manifestações articulares em pacientes com DC é crucial, pois pode influenciar significativamente o manejo terapêutico e o prognóstico a longo prazo. Estudos têm demonstrado que a AIJ pode ser um sinal precoce não reconhecido da Doença de Crohn, destacando a importância de uma abordagem integrada e multidisciplinar no acompanhamento desses pacientes.

Tanto a Doença de Crohn quanto a Artrite Idiopática Juvenil têm uma etiologia complexa e multifatorial, fundamentada em uma resposta imunológica desregulada. Ambas as condições são mediadas por processos inflamatórios que afetam diferentes sistemas do organismo, resultando em sintomas crônicos e recorrentes. A inflamação crônica observada na Doença de Crohn, caracterizada por uma resposta imunológica exacerbada contra componentes da microbiota intestinal, compartilha semelhanças com os mecanismos patogênicos observados na AIJ.

A base imunológica compartilhada entre essas condições pode explicar, em parte, a coexistência de manifestações articulares e gastrointestinais em alguns pacientes. A resposta inflamatória imune desregulada é central na patogênese de ambas as doenças, influenciando não apenas a apresentação clínica, mas também as estratégias terapêuticas utilizadas para o controle da doença. Compreender esses mecanismos imunológicos comuns é essencial para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas direcionadas e para melhorar o manejo clínico integrado dessas condições complexas e inter-relacionadas.

Estudos epidemiológicos indicam uma prevalência significativamente elevada de Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) em pacientes diagnosticados com Doença de Crohn (DC). Esta associação não parece ser meramente coincidência, mas sim reflete uma interação complexa entre os sistemas imunológico e inflamatório. Pacientes com DC têm uma probabilidade aumentada de desenvolver AIJ em comparação com a população geral, sugerindo uma predisposição genética e imunológica compartilhada entre essas condições.

A alta prevalência de AIJ em pacientes com DC não apenas destaca a necessidade de uma vigilância cuidadosa para sintomas articulares em indivíduos com doenças intestinais inflamatórias, mas também levanta questões sobre os mecanismos subjacentes que podem explicar essa coocorrência. Além disso, a identificação precoce da AIJ em pacientes com DC pode melhorar o prognóstico, permitindo intervenções terapêuticas oportunas para mitigar o impacto das manifestações articulares na qualidade de vida dos pacientes.

Os sintomas sobrepostos entre a Doença de Crohn e a Artrite Idiopática Juvenil representam um desafio significativo no diagnóstico diferencial. A artrite pode ser uma manifestação extraintestinal inicial da DC, complicando a confirmação diagnóstica e a definição do tratamento adequado. Além disso, a similaridade na apresentação clínica, como dor abdominal recorrente e artralgia, pode levar a diagnósticos errôneos ou atrasados, especialmente quando os sintomas articulares precedem o diagnóstico de DC.

O reconhecimento precoce da AIJ em pacientes com DC requer uma abordagem sistemática e aprofundada, com avaliação clínica cuidadosa e uso de ferramentas diagnósticas complementares, como exames de imagem e análises laboratoriais específicas. A diferenciação entre as manifestações articulares primárias da AIJ e as secundárias à atividade intestinal da DC é crucial para orientar o manejo terapêutico correto e melhorar os desfechos clínicos. Portanto, a conscientização sobre esses desafios diagnósticos é fundamental para os profissionais de saúde envolvidos no cuidado de pacientes com DC e suspeita de AIJ, garantindo uma abordagem integrada e eficaz para o manejo dessas condições complexas e inter-relacionadas.

Tanto a Doença de Crohn quanto a Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) têm um impacto significativo na qualidade de vida dos pacientes, devido à cronicidade das condições e à natureza debilitante dos sintomas. Os pacientes enfrentam desafios diários decorrentes de sintomas persistentes, como dor abdominal recorrente e artralgia, que afetam negativamente suas atividades diárias, funcionalidade e bem-estar emocional.

A AIJ, caracterizada por inflamação crônica das articulações, pode resultar em limitações físicas severas e comprometimento da mobilidade, especialmente quando não controlada adequadamente. Da mesma forma, a Doença de Crohn, com seus sintomas gastrointestinais debilitantes e frequentes exacerbações, pode causar desconforto persistente e impactar negativamente a nutrição e a absorção de nutrientes essenciais. A combinação desses fatores contribui para uma redução significativa na qualidade de vida dos pacientes, que muitas vezes enfrentam não apenas os sintomas físicos, mas também o estresse emocional e psicológico associado à gestão contínua dessas condições crônicas.

Além disso, as limitações impostas pelas condições podem interferir nas atividades sociais, educacionais e profissionais dos pacientes, resultando em uma diminuição da participação ativa na vida cotidiana. Portanto, o manejo integrado e multidisciplinar de DC e AIJ não apenas visa controlar os sintomas e prevenir complicações, mas também busca melhorar significativamente a qualidade de vida dos pacientes, proporcionando suporte contínuo e personalizado para enfrentar os desafios físicos e emocionais associados a essas condições crônicas complexas.

O tratamento da Doença de Crohn (DC) e da Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) envolve uma variedade de opções terapêuticas destinadas a controlar a inflamação e melhorar os sintomas dos pacientes. Para a DC, terapias imunossupressoras como corticosteroides, imunomoduladores e agentes biológicos são frequentemente utilizados para modular a resposta imune e reduzir a atividade inflamatória intestinal. Além disso, terapias nutricionais específicas e modificadores do microbioma também são considerados em alguns casos para melhorar a resposta ao tratamento e promover a cicatrização mucosa.

No caso da AIJ, o tratamento inicial geralmente inclui anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e terapias físicas para alívio sintomático e melhora da função articular. No entanto, em casos mais graves e refratários, terapias modificadoras da doença, como metotrexato e agentes biológicos direcionados (por exemplo, inibidores do TNF-alfa), são utilizados para suprimir a inflamação articular e prevenir danos estruturais permanentes. A escolha do tratamento é baseada na gravidade dos sintomas, resposta individual do paciente e monitoramento contínuo para ajustes terapêuticos conforme necessário.

Intervenções cirúrgicas são reservadas para casos de Doença de Crohn e Artrite Idiopática Juvenil que não respondem adequadamente ao tratamento médico conservador ou que desenvolvem complicações graves. Na DC, a cirurgia pode envolver a ressecção intestinal para remover segmentos afetados por estenoses ou fístulas persistentes. Esses procedimentos visam melhorar a qualidade de vida do paciente, restaurando a função intestinal normal e reduzindo a necessidade de medicamentos imunossupressores de longo prazo.

Para a AIJ, a artroplastia pode ser necessária em casos de destruição articular significativa e incapacitante, proporcionando alívio da dor e restauração da função articular. Embora a cirurgia seja considerada uma medida definitiva para resolver complicações específicas de ambas as condições, é essencial que seja precedida por uma avaliação completa e uma discussão detalhada entre o paciente e a equipe médica. A abordagem multidisciplinar é crucial para determinar o momento ideal e a técnica cirúrgica mais apropriada, garantindo os melhores resultados possíveis e minimizando os riscos associados às intervenções cirúrgicas em pacientes com DC e AIJ.

O manejo eficaz da associação entre Doença de Crohn (DC) e Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) requer uma abordagem coordenada e multidisciplinar, envolvendo gastroenterologistas, reumatologistas, cirurgiões e outros profissionais de saúde. A complexidade dessas condições e sua potencial interação demandam uma vigilância contínua e integrada para otimizar o tratamento e melhorar os resultados clínicos dos pacientes. A colaboração entre diferentes especialidades permite uma avaliação abrangente dos sintomas articulares e gastrointestinais, garantindo que todas as necessidades clínicas sejam atendidas de maneira eficaz e personalizada.

É fundamental que o monitoramento multidisciplinar seja contínuo ao longo do curso da doença, adaptando-se às mudanças na condição clínica dos pacientes e às respostas ao tratamento. Isso inclui a revisão regular de planos terapêuticos, ajustes nas estratégias de manejo conforme necessário e a consideração de novas opções terapêuticas à medida que surgem. Além disso, a comunicação eficaz entre os membros da equipe médica e os pacientes desempenha um papel crucial na promoção da adesão ao tratamento e na melhoria da qualidade de vida geral.

A gestão sustentável da DC e da AIJ requer a implementação de estratégias de longo prazo que visem não apenas controlar os sintomas agudos, mas também prevenir complicações a longo prazo e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Isso envolve a educação contínua dos pacientes sobre suas condições, incluindo estratégias de autocuidado, monitoramento dos sintomas e reconhecimento precoce de possíveis complicações. Além disso, a incorporação de medidas preventivas, como rastreamento regular para detecção precoce de novos sintomas ou comorbidades, é essencial para um manejo proativo e eficaz.

As estratégias de longo prazo também devem incluir um plano de transição adequado para adolescentes com AIJ que estão em transição para a idade adulta, garantindo que o cuidado contínuo seja fornecido de maneira contínua e sem interrupções. A pesquisa contínua é fundamental para desenvolver novas terapias e melhorar as abordagens de tratamento existentes, adaptando-as às necessidades individuais dos pacientes e às descobertas científicas mais recentes. Ao adotar uma abordagem holística e orientada para o paciente, é possível otimizar os resultados a longo prazo e promover um bem-estar sustentável em indivíduos afetados por estas complexas condições autoimunes.

Apesar dos avanços na compreensão da associação entre Doença de Crohn (DC) e Artrite Idiopática Juvenil (AIJ), ainda existem lacunas significativas que requerem investigação adicional. Estudos epidemiológicos continuam a ser necessários para elucidar a prevalência exata da AIJ em pacientes com DC e para identificar fatores de risco potenciais que possam predispor os pacientes ao desenvolvimento simultâneo dessas condições autoimunes. Além disso, a pesquisa molecular e imunológica pode fornecer insights mais profundos sobre os mecanismos patogênicos compartilhados entre DC e AIJ, potencialmente revelando novos alvos terapêuticos e estratégias de tratamento direcionadas.

Outro ponto crucial é a avaliação da eficácia de abordagens terapêuticas específicas e intervenções cirúrgicas em pacientes com ambas as condições, considerando não apenas a redução dos sintomas, mas também a prevenção de complicações a longo prazo e a melhoria da qualidade de vida. Estudos de seguimento de longo prazo são necessários para avaliar o impacto a longo prazo das terapias atuais e identificar possíveis efeitos adversos ou limitações no tratamento. Além disso, a inclusão de uma perspectiva de qualidade de vida nos estudos futuros pode fornecer uma compreensão mais abrangente do impacto psicossocial e funcional da coexistência de DC e AIJ nos pacientes e suas famílias. Em suma, investimentos contínuos em pesquisa são fundamentais para avançar no campo e melhorar o manejo clínico dessas complexas condições autoimunes.

CONCLUSÃO:

A associação entre a Doença de Crohn (DC) e a Artrite Idiopática Juvenil (AIJ) revela uma interação complexa e multifacetada entre dois distúrbios autoimunes distintos. Estudos destacam que pacientes com DC frequentemente apresentam manifestações articulares que podem ser clinicamente indistinguíveis da AIJ, exigindo um diagnóstico diferencial preciso para orientar o tratamento adequado. A base imunológica compartilhada entre essas condições sugere uma resposta inflamatória desregulada que afeta tanto o sistema gastrointestinal quanto o musculoesquelético, exacerbando a cronicidade e a gravidade dos sintomas em muitos casos.

As opções terapêuticas para DC e AIJ, incluindo terapias imunossupressoras e biológicas, foram desenvolvidas para modular essa resposta inflamatória com o objetivo de controlar a atividade da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. No entanto, casos refratários e complicações severas podem eventualmente necessitar de intervenção cirúrgica, como ressecção intestinal em DC e artroplastia em AIJ, ressaltando a importância de uma abordagem integrada e multidisciplinar no manejo dessas condições.

A necessidade de estudos adicionais é evidente para preencher as lacunas existentes na compreensão dos mecanismos subjacentes à associação entre DC e AIJ, bem como para avaliar a eficácia a longo prazo das estratégias terapêuticas atuais. Investigações futuras podem direcionar novos tratamentos direcionados e abordagens personalizadas que levem em conta as particularidades genéticas e imunológicas de cada paciente. Em suma, o avanço no conhecimento científico é essencial para melhorar os resultados clínicos e a qualidade de vida dos indivíduos afetados por essa complexa interação de condições autoimunes.

Referências Bibliográficas:

1. McDonnell L, Gilkes A, Ashworth M, Rowland V, Harries TH, Armstrong D, White P. Association between antibiotics and gut microbiome dysbiosis in children: systematic review and meta-analysis. *Gut Microbes*. 2021 Jan-Dec;13(1):1-18. doi: 10.1080/19490976.2020.1870402.
2. Kaplanski G. Interleukin-18: Biological properties and role in disease pathogenesis. *Immunol Rev*. 2018 Jan;281(1):138-153. doi: 10.1111/immr.12616.
3. Gennaro VL, Maclin J, Weiser P, Stoll ML, Smitherman EA. Juvenile Idiopathic Arthritis With Associated Inflammatory Bowel Disease and CARD8 Mutation. *Pediatrics*. 2023 Oct 1;152(4):e2022058964. doi: 10.1542/peds.2022-058964.
4. Arakelyan A, Nersisyan L, Nikoghosyan M, Hakobyan S, Simonyan A, Hopp L, Loeffler-Wirth H, Binder H. Transcriptome-Guided Drug Repositioning. *Pharmaceutics*. 2019 Dec 12;11(12):677. doi: 10.3390/pharmaceutics11120677.
5. Martín Pedraz L, Galindo Zavala R, Blasco Alonso J, Navas López VM, Núñez Cuadros E. Crohn's disease in a patient with systemic onset juvenile idiopathic arthritis. Association or associated side effect of treatment? *Reumatol Clin (Engl Ed)*. 2022 Nov;18(9):557-559. doi: 10.1016/j.reuma.2021.06.004.
6. Assadi G, Saleh R, Hadizadeh F, Vesterlund L, Bonfiglio F, Halfvarson J, Törkvist L, Eriksson AS, Harris HE, Sundberg E, D'Amato M. LACC1 polymorphisms in inflammatory bowel disease and juvenile idiopathic arthritis. *Genes Immun*. 2016 Jun;17(4):261-4. doi: 10.1038/gene.2016.17.
7. Chen S, Tan L, Qin D, Lv H, Liu K, Xu Y, Wu X, Huang J, Xu Y. The causal relationship between multiple autoimmune diseases and nasal polyps. *Front Immunol*. 2023 Aug 24;14:1228226. doi: 10.3389/fimmu.2023.1228226.
8. Gonzalez T, Malagon C, Guarnizo P, Mosquera AC, Chila-Moreno L, Romero-Sanchez C. Autoantibodies and Gastrointestinal Symptoms in Colombian Children with Juvenile Idiopathic Arthritis. *Curr Rheumatol Rev*. 2018;14(2):163-171. doi: 10.2174/1573397114666180108110429.
9. Barthel D, Ganser G, Kuester RM, Onken N, Minden K, Girschick HJ, Hospach A, Horneff G. Inflammatory Bowel Disease in Juvenile Idiopathic Arthritis Patients Treated with Biologics. *J Rheumatol*. 2015 Nov;42(11):2160-5. doi: 10.3899/jrheum.140472.
10. Mo A, Marigorta UM, Arafat D, Chan LHK, Ponder L, Jang SR, Prince J, Kugathasan S, Prahalad S, Gibson G. Disease-specific regulation of gene expression in a comparative analysis of juvenile idiopathic arthritis and inflammatory bowel disease. *Genome Med*. 2018 Jun 27;10(1):48. doi: 10.1186/s13073-018-0558-x.
11. Saurabh R, Fouodo CJK, König IR, Busch H, Wohlers I. A survey of genome-wide association studies, polygenic scores and UK Biobank highlights resources for autoimmune disease genetics. *Front Immunol*. 2022 Aug 5;13:972107. doi: 10.3389/fimmu.2022.972107.
12. Bridgewood C, Sharif K, Sherlock J, Watad A, McGonagle D. Interleukin-23 pathway at the enthesis: The emerging story of enthesitis in spondyloarthritis. *Immunol Rev*. 2020 Mar;294(1):27-47. doi: 10.1111/immr.12840.
13. Odineal DD, Gershwin ME. The Epidemiology and Clinical Manifestations of Autoimmunity in Selective IgA Deficiency. *Clin Rev Allergy Immunol*. 2020 Feb;58(1):107-133. doi: 10.1007/s12016-019-08756-7.
14. Assadi G, Vesterlund L, Bonfiglio F, Mazzurana L, Cordezzu L, Schepis D, Mjösberg J, Ruhmann S, Fabbri A, Vukojevic V, Percipalle P, Salomons FA, Laurencikiene J, Törkvist L, Halfvarson J, D'Amato M. Functional Analyses of the Crohn's Disease Risk Gene LACC1. *PLoS One*. 2016 Dec 13;11(12):e0168276. doi: 10.1371/journal.pone.0168276.
15. Derfalvi B, Boros KK, Szabo D, Bozsaki G, Cseh A, Rudas G, Muller KE, Veres G. Joint involvement, disease activity and quality of life in pediatric Crohn's disease - a cross-sectional study. *Pediatr Rheumatol Online J*. 2022 Jan 29;20(1):6. doi: 10.1186/s12969-022-00664-z